

SELETIVIDADE PENAL, CIFRA OCULTA E INTERSECCIONALIDADES NAS AÇÕES DE DISPUTA DE GUARDA: um olhar da criminologia crítica

Silvânia Queiroz e Silva¹

Ana Maria Oliveira de Souza²

Resumo: O presente artigo analisa a interseccionalidade entre seletividade penal, cifra oculta e relações de poder e gênero nas ações judiciais de disputa de guarda de crianças e adolescentes. A pesquisa justifica-se pela necessidade de compreender como dinâmicas estruturais do sistema de justiça podem reproduzir desigualdades e impactar decisões no âmbito do direito de família. O objetivo geral consiste em analisar de que forma a seletividade penal e a cifra oculta, sob a ótica da criminologia crítica, influenciam as disputas de guarda entre pais e mães. A metodologia adotada trata-se de pesquisa qualitativa, desenvolvida a partir de revisão narrativa da literatura e estudo de casos a partir da experiência profissional no atendimento às famílias em litígio no âmbito sociojurídico. Os resultados indicam que tais fenômenos operam como mecanismos de controle social, penalizando sobretudo mulheres em situação de vulnerabilidade e invisibilizando violências de gênero no contexto familiar. Conclui-se que a superação dessas distorções exige a incorporação da perspectiva de gênero e da análise crítica das relações de poder e gênero nas decisões judiciais, além do fortalecimento de políticas públicas voltadas à equidade e à proteção de direitos humanos e fundamentais no sistema judiciário.

Palavras-chave: gênero; direito de família; justiça social; direitos humanos; direitos fundamentais. Justiça

Introdução

O presente artigo tem como tema a análise dos fenômenos da seletividade penal e da cifra oculta no contexto das disputas de guarda de crianças e adolescentes, a partir da perspectiva da criminologia crítica. Parte-se do reconhecimento de que o sistema de justiça não opera de forma neutra, sendo atravessado por relações de poder que produzem desigualdades, especialmente

¹ Discente do curso do Curso de Direito do Centro Universitário Luterano de Manaus – CEULM/ULBRA/Manaus, AM. E-mail: silvania.direito@rede.ulbra.br. Doutora em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. Analista Judicial em Serviço Social do Tribunal de Justiça do Amazonas - TJAM.

² Docente do curso de Direito, orientadora do Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de Direito do Centro Universitário Luterano de Manaus – CEULM/ULBRA/Manaus, AM. Mestre em Desenvolvimento Regional e especialista em Direito Público. E-mail: ana.souza@rede.ulbra.br.

quando articuladas a marcadores sociais como gênero, classe e raça.

O problema de pesquisa que orienta este estudo pode ser assim formulado: de que maneira a seletividade penal e a cifra oculta influenciam as decisões judiciais em ações de guarda, especialmente no que se refere às mulheres em situação de vulnerabilidade? A relevância do tema reside na necessidade de compreender como tais fenômenos, tradicionalmente associados ao direito penal, também se manifestam no direito de família, produzindo efeitos concretos na vida de crianças, adolescentes e seus responsáveis.

O objetivo geral consiste em analisar como a seletividade penal e a cifra oculta, em articulação com a interseccionalidade de gênero, operam nas disputas de guarda. Como objetivos específicos, busca-se: (i) contextualizar teoricamente os conceitos a partir da criminologia crítica; (ii) identificar suas manifestações no âmbito das ações de guarda; e (iii) analisar dados empíricos provenientes da atuação técnica no sistema de justiça.

Parte-se da hipótese de que a seletividade penal e a cifra oculta, embora tradicionalmente associadas ao sistema penal, manifestam-se também no âmbito das disputas de guarda, produzindo processos de invisibilização da violência de gênero e de penalização simbólica de mulheres em situação de vulnerabilidade.

A pesquisa adotou abordagem qualitativa, estruturada em duas frentes complementares. A primeira consistiu em revisão narrativa da literatura, com base na criminologia crítica, visando à compreensão dos conceitos de seletividade penal, interseccionalidade e cifra oculta, bem como sua articulação com a proteção de direitos de mulheres, crianças e adolescentes. A segunda frente correspondeu a um estudo de caso, desenvolvido a partir da experiência técnica profissional no âmbito sociojurídico enquanto perita em Serviço Social, referentes às perícias sociais realizadas entre 2022 e 2024 em ações de disputa de guarda.

Os dados foram organizados em planilha e analisados considerando variáveis como gênero, faixa etária, renda, histórico de violência doméstica e acusações de alienação parental. Foram incluídas perícias concluídas no período, sendo excluídos casos incompletos ou em andamento. A pesquisa seguiu os princípios éticos da Resolução CNS nº 510/2016, com garantia de anonimato e confidencialidade.

A análise orientou-se por abordagem qualitativa crítica, buscando identificar padrões de vulnerabilidade e relações com desigualdades estruturais, organizadas em categorias temáticas relacionadas à seletividade penal, cifra oculta e

interseccionalidade de gênero nas disputas de guarda.

O artigo está estruturado³ em três seções articuladas entre si. Na primeira, realiza-se a fundamentação teórica a partir da criminologia crítica, com ênfase nos conceitos de seletividade penal, cifra oculta e interseccionalidade, situando-os como categorias analíticas capazes de revelar as dinâmicas de poder que atravessam o sistema de justiça.

Na segunda seção, esses referenciais são mobilizados na análise empírica das disputas de guarda, a partir de dados produzidos no âmbito do Núcleo de Assessoramento às Varas de Família do Tribunal de Justiça do Amazonas, evidenciando como tais fenômenos se materializam nas práticas institucionais, especialmente na incidência sobre mulheres em situação de vulnerabilidade.

Nesse percurso, destaca-se a centralidade do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (CNJ, 2021) como instrumento normativo e analítico para a superação de decisões baseadas em estereótipos e para a qualificação da atuação judicial.

Por fim, apresentam-se as considerações finais, nas quais se sustenta a necessidade de superação da lógica de neutralidade judicial, mediante a incorporação de uma abordagem crítica, interseccional e comprometida com a efetivação dos direitos humanos e fundamentais, especialmente voltados à grupos vulneráveis como mulheres e crianças.

Seletividade Penal e Cifra Oculta: situando os conceitos e contextos

A seletividade penal é um conceito amplamente discutido pela criminologia crítica e se fundamenta na ideia de que o direito penal não se aplica de maneira uniforme a todos os cidadãos, mas de forma discriminatória e seletiva, privilegiando determinadas camadas sociais e criminalizando outras. Alessandro Baratta (1999) foi um dos principais teóricos a trabalhar esse conceito, defendendo que o direito penal funciona como um instrumento de controle social que reforça desigualdades estruturais. Eugenio Raúl Zaffaroni (2015) também contribuiu para essa discussão ao argumentar que o sistema penal está estruturado para criminalizar

³ Para apoio à revisão linguística, organização textual e aprimoramento da redação acadêmica, foi utilizada ferramenta de inteligência artificial generativa (ChatGPT, OpenAI), permanecendo sob responsabilidade exclusiva das autoras a análise crítica, a validação das informações e a redação final do texto.

preferencialmente as camadas mais vulneráveis da sociedade, enquanto aqueles em posições de poder e influência gozam de impunidade e, Michelle Alexander (2012) reforça essa visão ao demonstrar como o encarceramento em massa nos Estados Unidos reproduz desigualdades raciais e socioeconômicas.

Para uma discussão mais próxima à realidade brasileira, Guilherme Gomes Ferreira (2014), demonstra em seu estudo com travestis presas, como a seletividade penal não é um efeito colateral do sistema penal, mas sim um instrumento de controle social, especialmente sobre populações historicamente marginalizadas. Com base em Alessandro Baratta, Ferreira (2014) demonstra que a seletividade penal ocorre quando determinadas condutas são criminalizadas enquanto outras, tão ou mais lesivas, são ignoradas pelo Estado. Esse processo favorece a manutenção de privilégios, garantindo que a punição se concentre sobre aqueles que já ocupam uma posição de vulnerabilidade social. Assim, pessoas negras, pobres e que rompem com normas de gênero, como travestis, tornam-se os principais alvos do sistema repressivo.

Desse modo, a seletividade do sistema penal não ocorre de maneira espontânea, mas é respaldada por discursos sociais que reforçam a ideia de que determinados grupos são naturalmente marginalizados, o que é reforçado pelos grupos dominantes que têm a mídia, como instrumento estratégico para disseminar suas ideias alimentando no imaginário popular que esses grupos são perigosos e, por isso, devem ser vigiados e punidos.

Além disso, o próprio sistema carcerário não se apresenta como um espaço de reintegração, mas sim como um mecanismo de exclusão definitiva. O encarceramento em massa de grupos marginalizados não tem como objetivo a reabilitação, mas sim a manutenção de uma ordem social que beneficia determinados setores da sociedade. Como apontado por Michel Foucault (2014), a prisão não resolve a questão da criminalidade, mas a administra de forma a reforçar hierarquias sociais já existentes.

A partir desta análise elaborada por Ferreira (2014), podemos então fazer uma relação entre seletividade penal e interseccionalidade de gênero, raça e classe social que atuam juntos na construção e reprodução de vulnerabilidades. Travestis negras, por exemplo, são duplamente criminalizadas: primeiro por serem pobres e racializadas, e depois por desafiarem normas de gênero que sustentam a estrutura cis-heteronormativa da sociedade. Esse olhar interseccional nos ajuda a perceber

que a seletividade penal não pode ser combatida apenas com reformas legislativas ou maior fiscalização. O problema é estrutural e exige uma transformação profunda na forma como a sociedade lida com a diversidade e com o próprio conceito de justiça. Enquanto persistirem desigualdades estruturais, a punição continuará sendo aplicada de maneira desproporcional, reforçando a exclusão dos mais vulneráveis.

Esta compreensão é importante para o debate aqui proposto a fim de desvelar a seletividade penal e a intersecção com o gênero, de modo a perceber nas disputas por guarda de filhos, como a dinâmica em torno de mitos, discriminações e preconceitos estruturais de cunho sexistas⁴ e discriminatórios atuam na penalização de mulheres e crianças.

Antes de analisarmos isso concretamente, é necessário entender, também, como o conceito de cifra oculta se apresenta neste contexto. O fenômeno da cifra oculta do crime foi apresentado por Wolfgang e Ferracuti (1967), ao identificarem que um grande número de crimes e condutas ilícitas nunca chegam ao conhecimento das autoridades, seja pela subnotificação, pelo descrédito das vítimas ou pela inação do sistema de justiça. O termo foi popularizado por autores como Gabriel Tarde e Enrico Ferri no final do século XIX, mas ganhou aprofundamento no século XX com a criminologia crítica, que demonstrou como essa subnotificação está diretamente relacionada a desigualdades sociais e estruturais.

No contexto brasileiro, Nilo Batista (2011) destaca que a cifra oculta afeta principalmente crimes cometidos contra grupos vulneráveis, como mulheres e crianças, especialmente em contextos de violência doméstica. No direito de famílias, esses conceitos ajudam a explicar a dificuldade de reconhecimento e punição de violências praticadas em ambiente doméstico, bem como a facilidade com que certas denúncias são instrumentalizadas dentro das disputas de guarda ampliando os processos e as vivências de violação de direitos.

A superação de concepções discriminatórias historicamente presentes no Direito Penal brasileiro constitui um importante marco no processo de afirmação dos direitos das mulheres e de concretização do princípio da igualdade material. Nesse

⁴ Segundo Beauvoir (2016), o sexismo é um sistema de opressão historicamente construído que subordina as mulheres ao longo do tempo, naturalizando sua posição de inferioridade por meio de discursos ideológicos e estruturas sociais. Em *O Segundo Sexo*, a autora argumenta que a desigualdade de gênero não é um dado biológico, mas uma construção histórica que define a mulher como "o Outro" em relação ao homem, limitando sua autonomia e participação na esfera pública. Assim, a superação do sexismo exige a desconstrução dessas normas e a afirmação da mulher como sujeito de sua própria existência.

contexto, merece destaque o julgamento do Recurso Especial n.º 2.005.618/RJ pelo Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a necessidade de interpretação das normas penais sob a perspectiva de gênero e reafirma a incompatibilidade de categorias jurídicas fundadas em estereótipos sexistas com a ordem constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988.

Ao analisar o caso, o STJ realizou um resgate histórico da construção dos direitos humanos das mulheres, destacando que a proteção formal da igualdade, consolidada pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, mostrou-se insuficiente para enfrentar desigualdades estruturais decorrentes das relações de gênero. Nesse sentido, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW), ratificada pelo Brasil em 1984, representou importante avanço ao estabelecer não apenas a proibição da discriminação, mas também o dever estatal de promover a igualdade substantiva entre homens e mulheres.

A partir desse novo paradigma, a Constituição Federal de 1988 passou a reconhecer a mulher como sujeito pleno de direitos, assegurando a dignidade da pessoa humana e a igualdade entre homens e mulheres como fundamentos centrais da ordem jurídica brasileira. Dessa forma, tornou-se incompatível com o texto constitucional a permanência de dispositivos legais e interpretações judiciais construídos sob a influência de uma cultura patriarcal que historicamente subordinou as mulheres e condicionou sua proteção jurídica à observância de padrões morais socialmente impostos.

É nesse cenário que o Tribunal destaca a figura da denominada "mulher honesta", expressão que permaneceu por décadas na legislação penal brasileira e que operava como verdadeiro mecanismo de seletividade penal. A utilização desse conceito estabelecia distinções entre mulheres consideradas moralmente dignas de proteção e aquelas cujos comportamentos não correspondiam aos padrões de moralidade vigentes, produzindo uma hierarquização das vítimas e restringindo o acesso à tutela penal. Embora tais dispositivos tenham sido revogados apenas em 2005, sua permanência por tantos anos após a promulgação da Constituição evidencia a força das estruturas patriarcais na conformação do sistema de justiça criminal.

Sob a ótica da criminologia crítica e da perspectiva de gênero, a referência à "mulher honesta" revela como o sistema penal historicamente atuou de forma

seletiva não apenas em relação aos autores de delitos, mas também em relação às vítimas. A credibilidade da palavra feminina, especialmente nos crimes contra a dignidade sexual, frequentemente foi condicionada à análise de aspectos de sua vida privada, comportamento sexual e conformidade com papéis sociais de gênero, deslocando o foco da conduta criminosa para o julgamento moral da vítima.

Ao afirmar que cabe ao Poder Judiciário interpretar as leis à luz da Constituição Federal, e não submeter os princípios constitucionais a concepções ultrapassadas, o STJ reforça a necessidade de desconstrução de práticas jurídicas baseadas em preconceitos e estereótipos de gênero. O julgamento representa, portanto, importante precedente para a consolidação de uma justiça criminal comprometida com os direitos humanos das mulheres, com a igualdade material e com a superação de mecanismos históricos de discriminação presentes no Direito Penal brasileiro.

No contexto, a cifra oculta assume um papel central, especialmente em contextos de violência de gênero. Mulheres que são vítimas de violência doméstica hesitam em denunciar os agressores devido ao medo de represálias ou da perda da guarda dos filhos. Esse fenômeno ocorre porque o sistema de justiça frequentemente desacredita suas denúncias ou inverte a narrativa, acusando-as de alienação parental⁵ - uma tese amplamente criticada por especialistas por ser usada para silenciar vítimas e proteger agressores. Segundo Figueiredo e Cavalcanti (2020), a crença na “falsa denúncia” de abuso ou violência doméstica por parte das mães tem sido uma das principais barreiras para que esses casos sejam levados a sério no judiciário. Essa tendência contribui para que grande parte dos casos de violência de gênero fiquem invisibilizados, reforçando a cifra oculta dentro do direito de família. (FIGUEIREDO; CAVALCANTI, 2020).

Essa compreensão encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal

⁵ Estabelecida na Lei nº. 12.318/2010, a alienação parental é definida como a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, avós ou responsáveis, com o objetivo de prejudicar os vínculos do menor com o outro genitor. O Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) critica o conceito de alienação parental, conforme definido na Lei nº 12.318/2010, por entender que ele pode ser usado de forma arbitrária para deslegitimar denúncias de violência doméstica e restringir direitos das mulheres e crianças ao ignorar o contexto de desigualdade de gênero e colocando em risco a segurança de crianças e mães. Além disso, o CFESS questiona a base científica do conceito, argumentando que ele se fundamenta em uma noção psicologizante que desconsidera as complexas dinâmicas familiares e sociais envolvidas nos conflitos parentais, sendo esta também a compreensão adotada nesta discussão.

Federal. Ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n.º 19, o STF reconheceu que a violência doméstica e familiar contra a mulher constitui fenômeno estrutural marcado pela desigualdade de gênero e pela histórica invisibilização das vítimas, legitimando a adoção de mecanismos de proteção diferenciados pelo Estado. O Tribunal destacou que a subnotificação e o silêncio das vítimas decorrem de múltiplos fatores, como dependência econômica, medo de represálias e descrédito institucional, circunstâncias que contribuem para a manutenção da violência em espaços privados. Tal entendimento reforça a necessidade de que denúncias apresentadas por mulheres em disputas familiares sejam analisadas de forma contextualizada e sob a perspectiva de gênero, evitando-se que narrativas de violência sejam automaticamente desqualificadas ou reinterpretadas como meros conflitos parentais (BRASIL, 2012).

Além disso, segundo Corrêa (2019) o viés patriarcal das instituições de justiça favorece a manutenção do vínculo entre o pai agressor e os filhos e filhas, ignorando os riscos para a criança e para a mãe. Por vezes, mesmo quando há histórico de violência doméstica, a guarda compartilhada é imposta sob o argumento de que a convivência com ambos os genitores é essencial, ainda que isso coloque em risco a segurança dos envolvidos.

Nesse contexto, torna-se imprescindível problematizar a própria centralidade atribuída à guarda compartilhada como modelo preferencial nas decisões judiciais. Embora o ordenamento jurídico brasileiro a consagre como regra, sob o argumento da promoção da igualdade parental e do melhor interesse da criança, tal presunção, quando aplicada de forma abstrata e descontextualizada, pode produzir efeitos contrários à proteção de mulheres e crianças em situações de violência doméstica.

Como demonstram estudos recentes, a insistência na promoção do contato e da coparentalidade, mesmo diante de histórico de violência, tende a ignorar as dinâmicas reais das relações abusivas, nas quais o exercício da parentalidade pode se tornar instrumento de continuidade do controle e da dominação (ESPOZEL, 2023). Nesses casos, a convivência obrigatória não representa cooperação, mas sim a extensão da violência para o espaço institucional, especialmente por meio do sistema de justiça.

A literatura evidencia que o momento da separação conjugal não interrompe a violência, podendo, ao contrário, intensificá-la. Esse fenômeno, denominado *separation assault*, refere-se à utilização de mecanismos jurídicos, como as disputas

de guarda, para manutenção do controle sobre a mulher, prolongando a violência sob novas formas (MAHONEY, apud ESPOZEL, 2023). Assim, a judicialização da guarda pode se converter em estratégia de revitimização, obrigando a mulher a manter vínculos com o agressor em nome de uma suposta neutralidade jurídica.

Além disso, a exposição de crianças à violência doméstica, ainda que indireta, configura forma de violação de direitos, com impactos significativos em seu desenvolvimento emocional, psicológico e social. A ideia, frequentemente reproduzida no campo jurídico, de que o agressor pode ser “um bom pai”, desconsidera evidências de que a violência entre os genitores está diretamente associada a riscos concretos para as crianças, inclusive de vitimização direta.

Nesse cenário, a aplicação automática da guarda compartilhada revela-se incompatível com uma abordagem comprometida com a proteção integral, exigindo do sistema de justiça uma análise contextualizada e sensível às dinâmicas da violência de gênero. A centralidade do princípio do melhor interesse da criança não pode ser reduzida à manutenção do vínculo com ambos os genitores, devendo incorporar, de forma prioritária, a avaliação da segurança e do contexto relacional em que essa convivência se estabelece.

Desse modo, a cifra oculta da violência de gênero nas disputas de guarda é um reflexo do modo como a sociedade ainda relativiza as denúncias feitas por mulheres. Para combatê-la, é essencial que o sistema de justiça adote protocolos mais rigorosos na análise de casos de violência doméstica e abandone a tese da alienação parental como justificativa para desconsiderar relatos de abuso.

Além disso, é necessário fortalecer políticas públicas de apoio às vítimas, garantir que os operadores do direito e demais profissionais tenham formação específica sobre violência de gênero e reformular a abordagem do sistema jurídico em relação à proteção da infância. A interseccionalidade de gênero na seletividade penal e a cifra oculta nas relações de poder e gênero, faz com que mulheres simplesmente por serem mulheres e, ainda mais mulheres negras, indígenas e de baixa renda enfrentam barreiras para denunciar abusos e proteger seus filhos. Tais fenômenos, portanto, não são apenas problemas estatísticos, mas um reflexo da forma como a sociedade e o sistema jurídico silenciam vítimas, reproduzem violências e perpetuam a impunidade. Sem mudanças estruturais, a violência de gênero continuará a ser subnotificada, e o sistema penal e familiar seguirá sendo um instrumento de revitimização, ao invés de proteção para grupos e sujeitos

vulneráveis.

A disputa pela guarda e a intersecção de gênero na seletividade penal e cifra oculta: um cenário a ser desvelado.

Para compreender a atuação da seletividade penal e da cifra oculta nas disputas de guarda, é necessário situar dois eventos que alteraram significativamente o cenário jurídico e social dessas ações.

O primeiro refere-se à promulgação da Lei de Alienação Parental (Lei nº 12.318/2010), que passou a ser mobilizada como uma das principais formas de acusação — especialmente por homens — contra mulheres, reforçando padrões de gênero historicamente desiguais.

O segundo refere-se à pandemia da COVID-19, cujos efeitos sociais e econômicos que ampliaram a vulnerabilidade de mulheres e crianças, gerando novas dinâmicas de conflito familiar e aumento das demandas judiciais com importantes implicações no período analisado.

Historicamente, as ações de disputa de guarda de filhos entre pais e mães se apresentam de forma majoritária enquanto demanda para o Núcleo de Assessoramento às Varas de Famílias (NASF) do Tribunal de Justiça do Amazonas e, face aos marcos sinalizados, foi possível identificar o aumento de 30% desta demanda entre os anos de 2019 e 2022, de modo que numa crescente, no ano de 2024 as ações de disputa de guarda entre pais e mães representam 55% da demanda apresentada no referido núcleo para análise a fim de subsídios para decisão dos magistrados, sim, a maioria homens.

Ao analisar o perfil dos envolvidos nas ações é possível identificar que a maioria dos requerentes era do sexo feminino (63%), e as mulheres também figuravam entre os principais requeridos (48%), revelando uma sobrecarga de responsabilização jurídica sobre elas, tanto no exercício da maternidade quanto nas acusações dirigidas à sua conduta, especialmente no que tange às acusações de alienação parental. Destacam-se ainda dados como a idade etária, a maioria entre 30 a 40 anos e, a situação socioeconômica, onde a maioria (43%) das mulheres (requerente e requeridas) encontram-se em situação de desemprego ou em trabalhos autônomos com renda familiar mensal entre menos de um salário mínimo até, no máximo dois salários mínimos.

Essa condição de vulnerabilidade é amplificada quando essas mulheres não se conformam aos padrões normativos de gênero, especialmente ao modelo hegemônico de maternidade “abnegada, conciliadora e emocionalmente regulada”. O rompimento com esse ideal — seja por resistirem à imposição da guarda compartilhada com pais agressivos, seja por denunciarem violências preexistentes — é frequentemente penalizado sob a forma de suspeição moral e jurídica. Como propõe Michelle Alexander (2012), os sistemas de punição modernos operam com maior intensidade em relação às mulheres racializadas e empobrecidas. Assim, as estruturas do direito, ao ignorarem essas interseccionalidades, não são imparciais e tornam-se reprodutoras das desigualdades que alegam combater.

Esses dados, à luz da criminologia crítica, evidenciam um padrão de seletividade institucional que penaliza determinados grupos sociais — neste caso, mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica — ao mesmo tempo em que oculta ou relativiza violências reais vivenciadas por elas. O direito de família, ainda que não integre formalmente o sistema penal, opera como instância de controle social, aplicando formas simbólicas e práticas de punição que se entrelaçam com o gênero, a classe e a raça. Como propõe Ferreira (2014), o direito penal e seus correlatos institucionais funcionam como instrumentos de reprodução das desigualdades, legitimando o sofrimento dos grupos vulneráveis sob a aparência de neutralidade jurídica.

A criminalização simbólica da mulher como “alienadora” revela-se como uma face da seletividade penal travestida de disputa cível. Essa seletividade não está apenas na aplicação da sanção, mas na construção do discurso jurídico que posiciona a mulher como suspeita, instável ou manipuladora. A cifra oculta, por sua vez, atua na invisibilização das violências reais — físicas, psicológicas, patrimoniais ou morais — que frequentemente motivam a resistência das mulheres à convivência dos filhos com pais agressores. O receio da perda da guarda, somado à descrença no sistema de justiça, leva muitas mulheres ao silêncio, contribuindo para a subnotificação de abusos, como indicam Figueiredo e Cavalcanti (2020).

Essa lógica se agrava quando observamos o recorte interseccional das mulheres envolvidas nas ações: maioria entre 30 e 40 anos, com renda entre um e dois salários mínimos e vínculos de trabalho informais ou inexistentes. Trata-se de um perfil socialmente marcado pela vulnerabilidade, o que as insere em uma posição de maior exposição à seletividade do sistema jurídico.

As escutas técnicas realizadas no NASF revelam que as acusações de alienação parental, em muitos casos, se sobrepõem a vivências de múltiplas violações de direitos no contexto familiar, como episódios de violência psicológica e desqualificação da função materna. Há casos em que a acusação de alienação é utilizada como estratégia para obter vantagem judicial, ocultando o histórico de violências ocorridas. Isso gera impactos profundos nos vínculos familiares, levando à fragmentação de laços afetivos e dificultando a reconstrução da vida dessas mulheres, sobretudo quando estão iniciando novas relações ou reorganizando suas trajetórias de autonomia.

Por exemplo, após o término da relação, mesmo com guarda compartilhada estabelecida, o pai ingressa com ação de guarda unilateral e suspensão imediata da convivência materna, alegando alienação parental e maus-tratos — justamente no momento em que a mãe estava em trabalho de parto do segundo filho, fruto de outro relacionamento.

A medida foi deferida em caráter liminar sem ouvir a mãe, que só soube da decisão após retornar da maternidade. Quando do atendimento técnico, a mãe, sem contato com o filho em decorrência da liminar concedida anteriormente, já tem seus direitos atingidos. Esse exemplo evidencia como o sistema de justiça, ao não aplicar um olhar crítico e sob a perspectiva de gênero, pode reproduzir violências institucionais que se somam àquelas já vividas no ambiente familiar.

A ausência de mecanismos que considerem o contexto de vulnerabilidade social e os marcadores interseccionais pode resultar em decisões que aprofundam a desigualdade e comprometem os direitos de mães e filhos. Como apontam Corrêa (2019) e o CNJ (2021), a ausência de perspectiva de gênero na análise judicial contribui para decisões injustas, que silenciam denúncias legítimas em nome de uma pretensa neutralidade.

A atuação do Judiciário, portanto, não pode ser dissociada da crítica estrutural proposta pela criminologia crítica: é preciso reconhecer que o sistema não opera de maneira neutra, mas sim orientado por interesses e estruturas de poder que legitimam a exclusão e o controle social de determinados corpos, especialmente os femininos e vulneráveis.

Nesse contexto, a cifra oculta da violência de gênero assume centralidade analítica. A subnotificação de violências domésticas, associada ao descrédito institucional das narrativas femininas, contribui para a invisibilização de situações de

risco, especialmente quando essas são interpretadas sob o prisma da litigiosidade parental. O medo da perda da guarda, aliado à ausência de respostas institucionais adequadas, produz silenciamento e reforça ciclos de violência.

Tal realidade demanda não apenas a aplicação de instrumentos normativos com perspectiva de gênero, mas também a reestruturação epistemológica da prática jurídica, fundada no reconhecimento das desigualdades históricas e na centralidade da escuta ética e qualificada. Para superar a seletividade penal e a cifra oculta presentes nas disputas de guarda, é essencial que o sistema jurídico se comprometa com uma análise profunda das estruturas de poder que permeiam os processos judiciais, reconhecendo também as especificidades de cada caso, especialmente em contextos familiares marcados por desigualdade e violência de gênero.

É nesse ponto que se evidencia a relevância do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (CNJ, 2021), que estabelece diretrizes para a superação de decisões baseadas em estereótipos e preconceitos. O protocolo orienta que magistrados e magistradas considerem as assimetrias estruturais que atravessam as relações sociais, reconhecendo que a aplicação formal da lei, desprovida de análise contextual, pode resultar na reprodução de injustiças.

A persistência de práticas decisórias que desconsideram o contexto de violência de gênero e que reproduzem a lógica da neutralidade abstrata contribui para a revitimização de mulheres e para a fragilização da proteção de crianças e adolescentes.

Esse cenário reforça a necessidade de uma atuação interdisciplinar comprometida com a leitura crítica das relações de poder, especialmente no âmbito das equipes técnicas do sistema de justiça.

Dessa forma, a interseccionalidade revela-se como categoria central para a compreensão dessas dinâmicas, ao evidenciar que as desigualdades não operam de forma isolada, mas articulada. Mulheres negras, pobres e em contextos periféricos encontram-se em posição de maior exposição à seletividade institucional e à invisibilização de suas experiências, o que demanda uma atuação judicial e técnica orientada por princípios de equidade e justiça social.

Considerações Finais

A análise desenvolvida ao longo deste estudo evidencia que os conceitos de seletividade penal e cifra oculta, embora tradicionalmente associados ao sistema penal, manifestam-se de forma expressiva no âmbito do direito de família, especialmente nas disputas de guarda de crianças e adolescentes. Longe de constituir um campo neutro, o sistema de justiça revela-se atravessado por relações de poder que operam na reprodução de desigualdades estruturais, incidindo de forma mais intensa sobre mulheres em situação de vulnerabilidade.

Os dados empíricos analisados, articulados ao referencial da criminologia crítica, demonstram que a atuação judicial tende a privilegiar determinadas construções narrativas — como a alienação parental — em detrimento da escuta qualificada de contextos marcados por violência de gênero. Tal dinâmica evidencia uma seletividade institucional que, mesmo fora do âmbito penal, produz efeitos concretos de punição simbólica e material, impactando o exercício da maternidade e a garantia do direito à convivência familiar.

Nesse cenário, a cifra oculta da violência de gênero não se restringe à subnotificação de crimes, mas se expressa, sobretudo, na incapacidade institucional de reconhecer a relevância dessas violências para a tomada de decisão nas varas de família. Trata-se de uma invisibilidade produzida no interior do próprio sistema de justiça, que transforma experiências concretas de violação de direitos em elementos secundários, frequentemente desconsiderados sob o argumento da neutralidade ou da preservação do vínculo parental.

A problematização da guarda compartilhada como modelo preferencial revela-se central para a compreensão dessas dinâmicas. Embora fundada no princípio da igualdade parental e na promoção do convívio familiar, sua aplicação automática e descontextualizada pode contribuir para a perpetuação da violência, especialmente quando desconsidera o histórico de violência doméstica. Como demonstrado, o momento da separação não representa, necessariamente, o fim da violência, podendo constituir, ao contrário, um momento de intensificação das estratégias de controle, inclusive por meio da judicialização das disputas de guarda — fenômeno reconhecido na literatura como *separation assault*.

Nessas circunstâncias, a imposição da convivência e da coparentalidade pode funcionar como mecanismo de continuidade da violência, obrigando mulheres

a manter vínculos com seus agressores sob a mediação institucional do sistema de justiça. Tal realidade evidencia a insuficiência de uma leitura formalista do princípio do melhor interesse da criança, que, ao priorizar o contato com ambos os genitores, desconsidera os riscos concretos à segurança física e emocional de crianças e mulheres.

A incorporação efetiva do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (CNJ, 2021) apresenta-se, nesse contexto, como instrumento fundamental para a reorientação das práticas judiciais. Mais do que um guia interpretativo, o protocolo exige a superação da neutralidade abstrata, orientando decisões que considerem as assimetrias estruturais, os marcadores interseccionais e as experiências concretas das mulheres. Sua aplicação possibilita deslocar o foco da igualdade formal para a promoção de uma justiça substancial, comprometida com a proteção integral e com a equidade.

Contudo, a efetividade dessas diretrizes depende de mudanças institucionais mais amplas, que envolvem a formação continuada dos operadores do direito, a integração entre as diferentes esferas do sistema de justiça e o fortalecimento da atuação interdisciplinar. Nesse sentido, destaca-se o papel estratégico das equipes técnicas, especialmente no campo sociojurídico, na produção de análises qualificadas que subsidiem decisões mais contextualizadas e sensíveis às dinâmicas de violência.

Por fim, conclui-se que a superação da seletividade penal e da cifra oculta no direito de família exige não apenas ajustes normativos, mas uma transformação epistemológica e prática do próprio sistema de justiça. Isso implica reconhecer que as disputas de guarda não são meros conflitos privados, mas espaços em que se reproduzem — e podem ser contestadas — desigualdades estruturais de gênero, classe e raça. Somente a partir de uma atuação comprometida com a escuta qualificada, com a crítica às estruturas de poder e com a centralidade da proteção de mulheres e crianças será possível construir respostas institucionais verdadeiramente justas e efetivas.

Referências

ALEXANDER, Michelle. *The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness*. New York: The New Press, 2012.

BARATTA, Alessandro. *Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal*. Rio de Janeiro: Revan, 1999.

BATISTA, Nilo. *Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro*. Rio de Janeiro: Revan, 2011.

BEAUVOIR, Simone de. *O Segundo Sexo*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2016.

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero. Brasília, DF: CNJ, 2021.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 1988.

BRASIL. Decreto n.º 4.377, de 13 de setembro de 2002. Promulga a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW).

BRASIL. Lei n.º 12.318, de 26 de agosto de 2010. Dispõe sobre a alienação parental.

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Resolução n.º 510, de 7 de abril de 2016.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 2.005.618/RJ. Penal. Processual Penal. Estupro de vulnerável. Direitos das mulheres. Perspectiva de gênero. Relatora originária: Ministra Laurita Vaz. Relator para acórdão: Ministro Rogério Schietti Cruz. Julgado em 14 nov. 2023. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 21 nov. 2023. Disponível em: <https://processo.stj.jus.br>. Acesso em: 03 mar. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 19/DF. Relator: Ministro Marco Aurélio. Julgado em 09 fev. 2012. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 29 abr. 2014. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br>. Acesso em: 5 jun. 2026.

CORRÊA, S. *Gênero e Direito de Família: desafios na efetivação dos direitos das mulheres*. São Paulo: Atlas, 2019.

ESPOZEL, Ana Gabriela Fernandes Blacker. *A Guarda Compartilhada em casos de violência doméstica no Brasil e a necessária adoção da perspectiva de gênero*. Revista do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro nº 89, jul./set. 2023.

FIGUEIREDO, L.; CAVALCANTI, M. *Alienação parental e violência doméstica: um falso dilema?* Revista de Direito de Família, v. 12, n. 2, p. 87-105, 2020.

FERREIRA, Guilherme Gomes. Violência, interseccionalidades e seletividade penal na experiência de travestis presas. *Temporalis*, v. 14, n. 27, p. 99-117, ago. 2014.

Disponível em: <https://periodicos.ufes.br/temporalis/article/view/7359>. Acesso em 29/03/2025.

FOUCAULT, Michel. *Vigiar e punir: nascimento da prisão*. Tradução de Raquel Ramallete. 42ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014

MALAGUTI BATISTA, Vera. *O Medo na Cidade do Rio de Janeiro: Dois Tempos de Uma História*. Rio de Janeiro: Revan, 2003.

RIBEIRO, Djamila. *O que é Lugar de Fala?* Belo Horizonte: Letramento, 2017.

ROTHER, Ethel Leonor Noia Maciel. Revisão narrativa: uma alternativa para sistematização e análise da literatura científica em saúde. *Revista Ciência & Saúde Coletiva*, v. 12, n. 3, p. 741-747, 2007.

SCOTT, H.; MARSHALL, A. *Gender, Violence, and Family Court: The Dangers of Ignoring Power Dynamics*. New York: Routledge, 2018.

WACQUANT, Loïc. *As Prisões da Miséria*. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.

WOLFGANG, Marvin; FERRACUTI, Franco. *The Subculture of Violence: Towards an Integrated Theory in Criminology*. London: Tavistock, 1967.

YIN, Robert K. *Estudo de caso: planejamento e métodos*. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.

ZAFFARONI, Eugenio Raúl. *O Inimigo no Direito Penal*. Rio de Janeiro: Revan, 2015.